

2. *Бабенко, Л. Г., Казарин, Ю. В.* Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Флинта; Наука, 2008. – 496 с.

3. *Гальперин, И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. – М: Дом. Книга, 2006. – 144 с.

© Н. В. Сеидова, 2025

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА КАК БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ МЕТАФОР В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ БРИТАНИИ И США

Мухтарова М. Е.

соискатель на ученую степень кандидата
филологических наук

Азербайджанский университет языков, г. Баку, Азербайджан
e-mail: malakbbf@gmail.com

Аннотация: В рамках представленной статьи исследуются гендерные метафоры, созданные на основе прецедентных текстов, прецедентных феноменов, связанных с британской, американской, а также античной культурой и искусством. На основе проведенных исследований можно однозначно заявить о том, что современный англоязычный газетный дискурс Британии и США подпитывается фоновыми знаниями общемировой, а также англосаксонской культуры и искусства. Данное обстоятельство обуславливается тем, что читательская аудитория указанных печатных органов должным образом осведомлена о культурных парадигмах, составляющих основную часть фоновых знаний носителей языка, что в свою очередь создает достаточно благоприятную обстановку для достижения семиозиса. Как известно, лингвосемиозис является билатеральным процессом познания и интерпретации текста. Иными словами, в данном случае, для расшифровки авторской метафоры читателю нужен необходимый минимум багажа знаний. С другой стороны, только уверенный в осведомленности своей читательской среды автор может пойти на «риск» использования аллюзивных онимов, прецедентных онимов, различного рода интертекстов.

Ключевые слова: искусство, литература, язык, метафоры, аллюзии, прецедентные тексты, англоязычный газетный дискурс.

ART AND LITERATURE AS A BASIS FOR THE CREATION OF GENDER METAPHORS IN ENGLISH-LANGUAGE NEWSPAPER DISCOURSE IN BRITAIN AND THE USA

Mukhtarova M. E.

PhD student in Philology

Azerbaijan University of Languages, Baku, Azerbaijan
e-mail: malakbbf@gmail.com

Abstract: Within the framework of the presented article, gender metaphors created on the basis of precedent texts, precedent phenomena associated with British, American, and ancient culture

and art are studied. Based on the conducted research, it can be clearly stated that the modern English-language newspaper discourse of Britain and the USA is fueled by background knowledge of the global, as well as Anglo-Saxon culture and art. This circumstance is due to the fact that the readership of these printed media is duly informed about the cultural paradigms that make up the bulk of the background knowledge of native speakers, which in turn creates a fairly favorable environment for achieving semiosis. As is known, linguosemiosis is a bilateral process of cognition and interpretation of the text. In other words, in this case, to decipher the author's metaphor, the reader needs the necessary minimum of knowledge. On the other hand, only an author who is confident in the awareness of his readership can take the "risk" of using allusive onyms, precedent onyms, and various types of intertexts. The English-language newspaper discourse of Britain and the USA demonstrates a special format of skillful authorial "juggling" of background knowledge, which in turn allows authors to create a special format of intermedial texts.

Keywords: art, literature, language, metaphors, allusions, precedent texts, English-language newspaper discourse.

В последние два десятилетия в лингвистике и медиалингвистике наблюдается возрастающий интерес к исследованию функционирования фигуративного языка (*figurative language*) в англоязычном газетном дискурсе. Как отмечают современные исследователи, использование метафор, аллюзий, идиом, эвфемизмов и других стилистических средств в массовых медиа значительно влияет на процессы формирования общественного мнения и закрепления социальных стереотипов [1; 2; 3; 4].

Особый интерес представляет собой анализ гендерных метафор, возникших на основе прецедентных текстов и образов, укорененных в культуре, литературе и кинематографе Великобритании и США. Исследователи подчеркивают, что такие устойчивые медиа-образы, как *milf*, не являются нейтральными единицами языка, а формируют у реципиента сложные когнитивные сценарии, связанные с восприятием возраста, гендерной роли и сексуальности [5; 6].

Согласно выводам Дж. Адетунджи, «*The 'milf': a brief cultural history, from Mrs Robinson to Stifler's mom*», именно художественные и кинотексты второй половины XX в. (в первую очередь, фильмы «*Выпускник*», «*Американский пирог*») стали основой для закрепления в массовом сознании образа зрелой женщины с ярко выраженной сексуальной привлекательностью [5]. Этот образ, по мнению исследователей CDA, выполняет не только репрезентативную функцию, но и служит инструментом манипуляции массовым сознанием, поскольку, как подчеркивают Махмуд, Обайд и Шакир, «метафоры часто представляют лишь одну точку зрения, блокируя и скрывая другие интерпретации» [1].

Таким образом, современные англоязычные медиа активно воспроизводят и модифицируют гендерные метафоры, опираясь на культурные парадигмы, что в свою очередь способствует как трансформации общественного восприятия, так и воспроизводству устоявшихся стереотипов [7; 2; 8]. Цель настоящей статьи – исследовать специфику функционирования гендерных метафор в английском газетном дискурсе Британии и США, на примере ана-

лиза таких феноменов, как *milf*, *chick noir* и других устойчивых образов, формирующих массовые когнитивные установки.

Известно, что, английский язык богат различными формами реализации фигуративного языка (*figurative language*). Среди форм фигуративного языка (или образного языка) особо отмечаются идиомы, фразеологические единицы, аллюзии, элементы символизации, метафоры, метонимии, гиперболы, эвфемизмы, оксюморон и т.д. (более подробно об этом см. [3]; [4]. Последние два десятилетия лингвисты особенно тщательно уделяют внимание использованию элементов фигуративного языка на страницах различных англоязычных газетных изданий [1; 2].

Как отмечают исследователи: «Образный язык – это такой тип языка, в котором используются слова или выражения, отличающиеся от их буквального значения. Как правило, он служит целям объяснения, информирования, преувеличения, изменения или манипулирования» [1, с. 89]. «Образный язык чаще всего используется авторами таким образом, чтобы по-разному воздействовать на читателя. Многие подобные выражения требуют особого воображения и концептуализации для правильной интерпретации» [2, с. 101]. Таким образом, устойчивые медиа-образы типа «милф» вызывают у зрителя не только эмоциональную реакцию, но и активизируют сложный процесс когнитивной интерпретации.

Следовательно, использование образных конструкций, таких как «милф», не только выполняет эстетическую или эмоционально-оценочную функцию, но и служит инструментом манипуляции, влияя на восприятие социальной роли женщины.

Анализ образных языковых элементов в англоязычном газетном дискурсе 1) позволяет выявить наличие метафор, напрямую связанных с культурой и кинематографом; 2) в то же время, на основе исследований становится известным и то, что англоязычный газетный дискурс занимает новаторскую позицию в обозначении ряда образцов англосаксонской культуры и литературы в качестве жанров или поджанров различного рода искусства и литературы. Конечно, в данном контексте мы имеем в виду образные элементы языка, имеющие прямую гендерную нагрузку (эксплицитную семантическую нагрузку или же имплицитную семантическую коннотацию). Так, например, в англоязычном газетном дискурсе широко используются гендерные метафоры и аллюзии, связанные в культовых фильмах прошлого столетия, среди которых особое место занимают такие киношедевры, как «Выпускник», «Крестный отец». А также среди прецедентных феноменов, обогативших английский фигуративный язык, в частности гендерную идиоматику, можно отметить культовый молодежный фильм конца прошлого столетия «Американский пирог».

(1) “I play Melania in new Trump parody musical – she’s stone-faced **like Stifler’s mom** but I’ve perfected her ‘regal’ posture” [6].

(2) “The ‘**milf**’: a brief cultural history, from **Mrs Robinson to Stifler’s mom**” [5]. В данном примере используется аллюзия на образы из фильмов «Выпускник» и «Американский пирог», которые позволяют автору нагляд-

ным образом иллюстрировать семантическую емкость гендерного неологизма мильфа. Напомним, что, мильфами называют женщин среднего возраста, которые не прочь завязать романтические или даже сексуальные отношения с ровесниками своих сыновей. Данный гендерный эвфемизм (на самом деле, неологизм – условно-эвфемистического толка, аббревиатура) стал актуальным и стремительным образом растиражировался благодаря англоязычному газетному дискурсу.

(3) “The release of reality television series *Milf Manor* in January 2023 has added to the pantheon of **milfs** (“**Mothers I’d Like to F*****”) on screen. But from Stacy’s mum to **Stifler’s mum**: why is our cultural fascination with and fetishisation of the milf so enduring?” [5]. Обе женщины (Миссис Робинсон и мама Стифлера) среднего возраста, представляют собой символизации гендерных стереотипизаций, связанных предвзятым отношением к возрастным различиям между партнерами. Так как обратная форма отношений, где мужчина гораздо старше своей партнерши, не стала метафорически вычлняться из общей массы гендерных отношений, тогда как героини фильмов «Выпускник» и «Американский пирог» стали неким пейоративным (негативным) фактом символизации.

В этом контексте показателен следующий вывод исследователей, подчеркивающий динамику восприятия данной метафоры: «Изображения “милф” отражают культурные сдвиги и тревоги, связанные с процессом взросления. В 1990-х и начале 2000-х годов она воплощала собой образ белой женщины из среднего класса, обительницы пригорода. Начиная с конца 2000-х годов, этот образ стал более разнообразным, однако такие шоу, как *Milf Manor*, ясно показывают, что нестабильные социальные и экономические условия продолжают влиять на то, как семейные отношения изображаются на экране» [5].

Таким образом, гендерные метафоры подобного рода не только иллюстрируют существующие стереотипы, но и становятся индикатором социальных изменений и коллективных тревог современного англоязычного общества.

Среди гендерных метафор, обозначающих различные жанры или поджанры искусства, можно особо отметить термин-метафору *chick noir*, что в буквальном переводе означает «цыпленок – нуар / цыплячий нуар». Указанная метафора наглядно демонстрирует гендерную асимметрию языка, так как данный неологизм служит для обозначения особого поджанра «женского читива» [7, с. 115]. В данном контексте женское читиво приравнивается цыплячьему нуару (*chick noir* «цыпленок – нуар / цыплячий нуар»). Как и в идиоме *hen party* «девичник», в термине *chick noir* наглядно демонстрируется предвзято-пренебрежительное отношение к слабому полу. Данный неологизм-метафора появился и растиражировался благодаря лондонскому изданию «*London Evening Standard*». Так, в недалеком 2014-ом г. писательница Розамунд Ивнинг спровоцировала полемику о проблемах феминистической критики мировой и, в частности, английской литературы [8]. Несмотря на то, что автор статьи преследовала цель разоблачения гендерной стереотипизации

в литературе, тем не менее, использованная ею метафора молниеносно «за-вирусовалась» и стала активно использоваться авторами-феминистками.

При этом важно учитывать, что метафорические образы подобного рода, как отмечают авторы критического дискурс-анализа, «часто представляют лишь одну точку зрения на проблему, блокируя или скрывая другие возможные интерпретации» [1, с. 89]. В случае с устойчивым медиа-образом «милф» такая метафоризация скрывает более сложные и разнообразные аспекты женского опыта и социальных ролей, сводя их к упрощенной, стереотипной модели. Таким образом, можно утверждать, что устойчивые гендерные метафоры в медиа-дискурсе выполняют важную функцию. Как отмечается: «образный язык играет большую роль в репрезентации авторского высказывания. Он оказывает сильное влияние, как на письменную, так и на устную форму выражения» [2, с. 101]. В результате медиа-образ «милф» продолжает влиять на формирование гендерных стереотипов и восприятие возрастных и социальных ролей в массовом сознании.

На основе исследований, проводимых в рамках данной статьи, можно прийти к выводу о том, что современный англоязычный газетный дискурс активно использует гендерные метафоры, аллюзии, а также другие формы реализации образного языка. Современный англоязычный газетный дискурс активно использует фигуративный язык (*metaphorical language*), включая гендерные метафоры, аллюзии, прецедентные образы, что подтверждает высокий уровень интертекстуальности и культурной обусловленности медиаматериалов.

Особое место занимают устойчивые гендерные метафоры, такие как *milf* и *chick noir*, которые, с одной стороны, выполняют репрезентативную и экспрессивную функции, а с другой – фиксируют и транслируют определенные культурные стереотипы, связанные с гендером, возрастом и сексуальностью.

Как показал анализ, данные метафоры не являются нейтральными: они формируют когнитивные сценарии восприятия женских социальных ролей, зачастую упрощая или редуцируя их до одностороннего, стереотипизированного образа. Подобные медиа-образы демонстрируют, как элементы поп-культуры (фильмы, телешоу, литературные жанры) становятся частью газетного дискурса и влияют на формирование общественных установок.

Таким образом, устойчивые гендерные метафоры в английском газетном дискурсе не только отражают социальные тревожности и культурные трансформации современного общества, но и сами становятся механизмом их актуализации.

Список литературы

1. *Mahmood, R., Obaid, M., Shakir, A. A. Critical Discourse Analysis of Figurative Language in Pakistani English Newspapers: [Electronic resource] // International Journal of Linguistics. – June 2014. – Vol. 6, № 3. – Pp. 210–216. – URL: https://www.researchgate.net/publication/314768186_A_Critical_Discourse_Analy*

sis_of_Figurative_Language_in_Pakistani_English_Newspapers (accessed: April 14 2025).

2. *Rohani, T., Arsyad, S.* Semantic analysis of figurative language expressions in The Jakarta Post : [Electronic resource] // JOALL (Journal of Applied Linguistics and Literature). – November 2018. – № 3(1). – Pp. 97–114. – URL: <https://media.neliti.com/media/publications/268029-semantic-analysis-of-figurative-language-f1aa3d5b.pdf> (accessed: April 14 2025).

3. *Sihite, J.* A Stylistic Analysis of Figurative Language Style Found in English News Broadcasting Program : [Electronic resource] // Universitas HKBP Nommensen Medan, – 2016, 36. – URL: <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1425/A%20Stylistic%20Analysis%20of%20Figurative%20Language%20Style%20Found%20in%20English%20News%20Broadcasting%20Program.pdf?sequence=1> (accessed: April 15 2025).

4. *Sufa, D. P., Liusti, S. A.* Use of Figurative Language in Sports News on News Portals : [Electronic resource] // Proceedings of the 5th International Conference on Language, Literature, and Education. – 2022. – Pp. 15–25. – URL: https://www.researchgate.net/publication/368491364_Use_of_Figurative_Language_in_Sports_News_on_News_Portals (accessed: April 14 2025).

5. *Adetunji, J.* The “milf”: a brief cultural history, from Mrs Robinson to Stifler’s mom: [Electronic resource] // The Conversation. – March 3, 2023. – URL: <https://theconversation.com/the-milf-a-brief-cultural-history-from-mrs-robinson-to-stiflers-mom-199921> (accessed: April 20 2025).

6. *Hornik, C.* TIME TO LAUGH I play Melania in new Trump parody musical – she’s stone-faced like Stifler’s mom but I’ve perfected her “regal” posture : [Electronic resource] // The Sun. – March 9, 2024. – URL: <https://www.the-sun.com/news/10607841/five-trump-parody-musical-melania-stone-faced-stiflers-mom/> (accessed: April 15 2025).

7. *Həbibova, K.* Müasir cəmiyyət və dilin transformasiyası: siyasi diskursda manipulyasiya və arqumentasiya // İpək yolu. – 2025. – № 2. – S. 114–124. <https://doi.org/10.30546/SI.2025.2.5.245>.

8. *Urwin, R.* Move over Fifty Shades, there’s a brand new genre whipping the publishing world into a murderous frenzy : [Electronic resource] // London Evening Standard. – 2 January 2014. – URL: <https://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/move-over-fifty-shades-there-s-a-brand-new-genre-whipping-the-publishing-world-into-a-murderous-frenzy-9034128.html> (accessed: April 20 2025).

© M. E. Myxтарова, 2025